

УДК 343.9

Секція 1. Перспективи розвитку освіти і науки в цифровому суспільстві.

ТЕХНОЛОГІЯ «THE SANDBOX»: ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУПЕРВІЗОРА В ПРОБАЦІЇ

Ворожбіт-Горбатюк В. В., доктор педагогічних наук, доктор PhD з права, професор, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Анотація. Публікацію присвячено технології «The Sandbox». Автор розкрив способи використання ресурсів штучного інтелекту для розвитку компетентностей супервізора в пробації. Виділено три напрями у нормуванні явища супервізії в професіях фахівців і персоналу пробації. Наведено приклади українських і європейських тематичних проєктів.

Ключові слова: пробація, євроінтеграція, ресоціалізація, безпека суспільства, реінтеграція, суб'єкт пробації, верховенство права.

Abstract. The publication is dedicated to the technology "The Sandbox". The author revealed the ways of using artificial intelligence resources to develop the competencies of a probation supervisor. Three directions are highlighted in the standardization of the phenomenon of supervision in the professions of specialists and probation staff. Examples of Ukrainian and European thematic projects are given.

Key words: probation, European integration, resocialization, social security, reintegration, probation subject, rule of law.

Актуальність теми. Євроінтеграційні процеси, що відбуваються у сфері кримінально-виконавчої діяльності, вимагають суворого узгодження пропонованих ініціатив з чинним національним законодавством і стандартами Європейського Союзу. Ця публікація підготовлена у межах виконання фундаментальної теми «Євроінтеграційний напрям формування концепції

кримінально-виконавчої діяльності в Україні», що реалізується фахівцями відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні важко переоцінити значущість пробації у забезпеченні безпеки суспільства і ресоціалізації правопорушників. Потенціалу пробації в забезпеченні безпеки суспільства присвячено широкий тематичний дискурс науковців фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (В. Пивоваров, В. Ворожбіт-Горбатюк, М. Романов, інші), І. Яковець. Професійна підтримка і підвищення кваліфікації працівників пробації перебуває у центрі уваги науковців і викладачів Пенітенціарної академії України (К. Сіренко, В. Аніщенко, О. Мицька, інші). Поряд з популярною роллю менторів в пробації доречно звернути увагу на супервізорів і процедурні моменти супервізії, що розкриває переваги використання систем штучного інтелекту у взаємодіях і комунікаціях супервізора і супервізанта.

Мета публікації: конкретизувати приклади технології «The Sandbox» контекстно використання ресурсів штучного інтелекту для розвитку компетентностей супервізора в пробації.

Виклад матеріалу. Термін супервізії у національному законодавстві визначено за трьома напрямками:

- 1) Вид діяльності під час супроводу в професійному розвитку на робочому місці.
- 2) Професійна допомога психологів у подоланні труднощів, мотивації, усвідомлення етичних стандартів (за запитом).
- 3) Комплекс заходів з надання професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам на добровільних засадах [1].

З огляду на ці напрями організується фахова підготовка і підвищення кваліфікації працівників і персоналу пробації. У цьому дієвим інструментарієм

вбачаємо технологію «The Sandbox». Технологія за принципами пісочниці пропонує синтез генеративного штучного інтелекту (далі – ШІ), доповнену реальність і керовану симуляцію психологічного моделювання. Наприклад, ШІ - віртуальний супервізант з типовим опором і утрудненнями. Можливості, які супервізор спроможний самостійно обирати з урахуванням індивідуального плану роботи із суб'єктом пробації: точність відповідей на запит, чіткіша структура (з використанням наукової методології), врахування результатів зворотного зв'язку (інтонування комунікацій, релевантність (у значенні міри відповідності бажаного і отриманого результату), перебіг комунікації (історія запитів і фокус допитливості, професійних інтересів користувача тощо).

Разом з тим, супервізор в пробації під час застосування технології «The Sandbox» потрапляє і в сферу ризиків, зокрема: цифрова кулька і таргетування супервізії як явища, мобільність обміну посилює ризик втрати конфіденційності. Приклад, заявлені наразі освітні і комунікативні платформи (Мрія, Вектор) показують не тільки сильні сторони, але й увиразнюють суперечності, поточні проблеми, з якими стикаються користувачі. Це може спровокувати маніпуляції. Крім вказаних ризиків супервізор в пробації має урахувати і обмеження: цифровий двійник доречний тільки за умови деперсоналізації, когнітивні викривлення і галюцинування посилюють значущість людського контролю. Для мінімізації ризиків і обмежень супервізор в пробації може послуговуватися відповідним Порядком [2].

Серед українських проєктів, до яких доречно привернути увагу супервізорів пробації, можна виділити: Дія.Освіта, Мрія, Український фонд стартапів, CDTO CAMPUS є національним освітнім проєктом, «...який готує ...команди – цифрових лідерів, що реалізують інноваційні технологічні проєкти в державному управлінні (технічна експертиза, лідерські навички та стратегічне бачення для ефективного управління цифровими викликами)» [3]. Європейські проєкти, які корелюються з ресурсами технології «The Sandbox»: Virti: можливість автоматизації створення рольових дидактичних ігор і відео; симуляції на основі аналізу зорового контакту, темпу мовлення та вибору слів в

полікультурному аспекті. Пропонується 14-денна безкоштовна пробна версія. Ресурсність для супервізора в пробації: розвиток емпатії та навичок деескалації конфлікту, залежності [4]; Bodyswaps: пропонується техніка «обміну тілами» у віртуальному середовищі. Сервіс безкоштовний, відкритий, наявність сертифікатів безпечного використання, техніка «обміну тілами» у віртуальному середовищі. З огляду на безпекові вимоги потрібна авторизація [5]; Спеціалізована європейська ініціатива (VR in the Context of Treatment Skills) дає можливості реабілітації і пропонує системну підтримку в роботі з травмоінформованим досвідом на прикладі проєктів реабілітаційних центрів у Львові. Доволі цікаві пропозиції з формування умінь розпізнавати тригери для попередження чи контролю агресії, залежностей [6].

Висновки. Отже, конкретизовано приклади технології «The Sandbox» контекстно використання ресурсів штучного інтелекту для розвитку компетентностей супервізора в пробації. Виділено три напрями у нормуванні явища супервізії в професіях фахівців і персоналу пробації: вид діяльності під час супроводу в професійному розвитку, професійна допомога психологів у подоланні труднощів, комплекс заходів з надання професійної підтримки (освітня сфера). Наведено приклади українських і європейських тематичних проєктів, які можуть стати в нагоді супервізорам в пробації.

Література:

1. Термін «Супервізія». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/29407> (дата звернення: 03.03.2026)
2. ПОРЯДОК реалізації експериментального проєкту щодо організації проведення дослідження високотехнологічних засобів методом «Sandbox». Постанова КМУ ід 29 жовтня 2024 р. № 1238. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1238-2024-%D0%BF#Text> (дата звернення: 03.03.2026)
3. CDTO CAMPUS. URL: <https://www.cdto-campus.com/ua/> (дата звернення: 03.03.2026)
4. Virti. URL: <https://www.virti.com/> (дата звернення: 03.03.2026)

5. Bodyswaps. URL: <https://bodyswaps.co/> (дата звернення: 03.03.2026)
6. Спеціалізована європейська ініціатива: VR in the Context of Treatment Skills. URL: <https://surl.lu/qzutyu> (дата звернення: 03.03.2026)